

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA FRAZEOLGIK BIRLIKLARNING QIYOSIY-TIPOLOGIK TAHLILI

Madaminova Saodatoy Shoxrux qizi,

Andijon davlat universiteti

Filalogiya va tillarni o‘qitish fakulteti

Ingliz tili yo‘nalishi I bosqich talabasi

Tel: +998883300107

E-mail: madaminjonovasaodat@gmail.com

Raxbarjonova Barchinoy Husan qizi,

Andijon davlat universiteti

Filalogiya va tillarni o‘qitish fakulteti

Ingliz tili yo‘nalishi I bosqich talabasi

Tel: +998914798082

E-mail: rahbarjonovabarchinoy@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20379153>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek va ingliz tillaridagi frazeologik birliklarning qiyosiy tahlili, ularning tarjima jarayonida yuzaga keluvchi lisoniy va madaniy o‘ziga xosliklar haqida so‘z yuritiladi. Tarjima qilish jarayonida e‘tibor berish lozim bo‘lgan omillar sanab o‘tiladi. Hamda o‘zbek tilidagi frazeologik birliklar uchun ingliz tilida mos keluvchi frazeologik birliklarni aniqlash haqida ayrim ma‘lumotlar yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Frazeologiya, idioma, ekvivalentlik, milliy-madaniy xususiyatlar, leksema, obrazlilik.

Аннотация. В данной статье рассматривается сравнительный анализ фразеологических единиц в узбекском и английском языках, а также лингвистические и культурные особенности, возникающие в процессе их перевода. Перечисляются факторы, на которые необходимо обратить внимание при переводе. Также освещаются вопросы подбора соответствующих эквивалентов в английском языке для фразеологических единиц узбекского языка.

Ключевые слова: Фразеология, идиома, эквивалентность, национально-культурные особенности, лексема, образность.

Abstract. This article presents a comparative analysis of phraseological units in Uzbek and English, focusing on the linguistic and cultural specificities that emerge during the translation process. The factors that require careful consideration during translation are listed. Furthermore, information regarding the identification of appropriate English equivalents for Uzbek phraseological units is highlighted.

Key words: Phraseology, idiom, equivalence, national-cultural characteristics, lexeme, figurativeness.

Bugungi kunda biz kundalik hayotimizda ko‘p foydalanadigan maqollar, iboralar, frazeologik birliklar millatning madaniyatini aks ettiruvchi asosiy omil sanaladi. Frazeologizm – turg‘un birikmalarning obrazli, ko‘chma ma‘noga ega turi bo‘lib, til egasining dunyoni, hodisalarni o‘ziga xos ko‘rishini namoyon etadi. Mashhur rus tilshunosi B.A. Larinning ta‘kidlashicha, *“frazelogizmlar har doim xalq dunyoqarashi, jamiyat tuzilishi va o‘z davrining mafkurasini bilvosita aks ettiradi”*. Yashash sharoiti, turmush tarzi, madaniyatidan kelib chiqib har bir millat o‘ziga xos frazeologizmlardan foydalanadi. Masalan, ma‘lum bir hayvon yoki predmet bilan tanish bo‘lmagan xalq o‘z maqol va iboralarida uning obrazidan foydalanmaydi. Jamiyatdagi har bir shaxs deyarli bir xil his-tuyg‘ularni boshdan kechiradi. Hamma ham hafa bo‘ladi, hursand bo‘ladi, achinadi, qayg‘uradi va hk. Lekin, yuqorida aytilganidek har bir inson o‘z millati, madaniyati va yashash

sharoitidan kelib chiqib his-tuyg'ularini turli frazeologizmlar orqali ifodalaydi. Mazmunan bunday frazeologik birliklar bir xil bo'lsada, ularni ifodalash uchun ishlatilgan obrazlar turlicha bo'ladi. Aynan shu sabab tufayli ham frazeologik birliklarni horijiy tilga tarjima qilish jarayonida ko'p narsalarga e'tibor berish zarur.

Birinchi navbatda iboralarni so'zma so'z tarjima qilish mumkin emas. Chunki iboralar turg'un birikmalar bo'lib, ular tarkibidagi leksemalar o'z lug'aviy ma'nosida emas, ko'chma ma'noda ishlatiladi. Misol uchun "tarvuzi qo'ltig'idan tushmoq" iborasidagi tarvuz bu yerda *umid, ishonch, hafsala* ma'nosini ifodalamoqda, bu ibora ko'chma ma'noda *umidi puchga chiqmoq, bo'shashmoq* mazmunini beradi. *Talaba tarvuzi qo'ltig'idan tushgan tashqariga chiqdi.*

Bundan kelib chiqadiki iboralarning ma'nosi yaxlit bir so'zga to'g'ri keladi. Masalan, "tuyani dumi yerga yetkanda" frazeologizmining yaxlit ma'nosi *hech qachon* ma'nosini anglatadi. *-Suv chiqadi-yu, lekigin boyga yarasha chiqadi. Bu suvdan bizga tuyaning dumi yerga yetganda tegadi,-dedi.* Lekin, iboraning ma'nosini anglatgan yaxlit so'zni ham to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish xato. Chunki bu vaziyatda frazeologik birliklar o'zidagi obrazlilik va bo'yoqdorlikni yo'qotadi.

Iboraning yaxlit ma'nosiga to'g'ri keladigan iborani qidirib yozish ham mos kelmaydi. Chunki ba'zi holatlarda iboralar madaniyat jihatdan farqlanadi. Masalan, „qo'y og'zidan cho'p olmagan" iborasi *soddalikni* bildiradi. *Bizning qishloqda G'afforjon degan, qo'y og'zidan cho'p olmagan, buning ustiga hech kimi yo'q bir yigit bor edi.* Sodda so'zi ingliz tiliga "naive" deb tarjima qilinadi va buni izohlash uchun ingliz tilida o'nlab iboralar mavjud. Lekin, hammasi ham o'zbek tilidagi ibora bilan ekvivalentlik kasb eta olmaydi. Buni aniqlash uchun ingliz tilidagi iboralarning har birini mazmunini birma-bir o'rganib chiqish zarur.

Bunday hollarda frazeologik birliklarni qanday tarjima qilamiz? Avval, ingliz tilidagi barcha iboralarni mazmunan o'rganib chiqib ular orasidan eng ko'p mos keladiganini tanlab olamiz.

„Qo'y og'zidan cho'p olmagan" iborasining ingliz tilidagi muqobillari:

Inglizcha iboralar	Inglizcha izohi	O'zbek tilidagi ma'nosi	Foydalanilgan obraz
Wet behind the ears:	Inexperienced or new to a situation.	Tajribasiz yoki biror vaziyatda yangi	Ears
Born yesterday: (<i>negative</i>)	Too trusting or easily tricked.	Oson ishonuvchan yoki aldanuvchan	Yesterday
A babe in the woods:	Innocent, defenseless, or inexperienced	G'o'r, sodda	Babe
As green as grass:	Extremely naive or inexperienced.	Haddan tashqari sodda yoki tajribasiz	Grass
Don't take any wooden nickles:	A warning not to be naive/gullible.	Sodda/ishonuvchan bo'lmaslikka ogohlantirish	Wooden nickles
Fall off the turnip truck:	Uninformed or unsophisticated	Ma'lumotsiz	Turnip truck
A lamb among wolves:	An innocent person in a dangerous environment.	Xavfli muhitda begunoh odam	Lamb/wolves

Bu jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, "qo'y og'zidan cho'p olmagan" iborasiga ingliz tilida eng kamida yettita idioma ekvivalentlik kasb eta oladi. Ammo, ulardan eng ko'p mos keladiganini tanlab olishimiz zarur. "As green as grass" (maysadek yam-yashil) idiomasi ham haddan tashqari sodda, tajribasiz ma'nolarini anglatadi. Shuning uchun "qo'y og'zidan cho'p olmagan" iborasining ingliz tilidagi muqobili sifatida "as green as" idiomasi olishimiz mumkin. Qolgan idiomalar biroz

ekvivalentlik kasb etsada, to‘liq yuqoridagi iboraga mos bo‘la olmaydi. Chunki ular o‘zbek tilidagi boshqa ibora bilan to‘lig‘icha ekvivalentlik kasb etishi mumkin. Masalan, “*wet behind the ears*” (quloqlarining orqasi nam) idiomasi o‘zbek tilidagi yana bir “*og‘zidan ona suti ketmagan*” iborasiga to‘g‘ri keladi. Bu ham sodda, g‘o‘r ma’nolarini bildirsada iboralar foydalanilayotgan obrazlar orqali farqlanyapti.

Xulosa qilib aytganda, frazeologizmlar har bir millatning o‘ziga xos dunyoqarashi va turmush tarzini ifodalaydi. Maqolada tahlil qilinganidek, tarjimon tarjima qilish jarayonida nafaqat til lug‘atini, balki o‘sha tildagi obrazlar tizimini hamda bu obrazlar qaysi ma’noda ishlatilishini ham e’tiborga olishi, nafaqat lingvistik balki sotsiologik, milliy-madaniy omillarni ham chuqur bilishi zarur. Chunki ba’zi obrazlar turli millat vakillari orasida turlicha talqin etiladi. Masalan, tulki aksariyat madaniyatlarda ayyorlik, aldoqchilik, yolg‘onchilik timsoli sifatida talqin etiladi. Xitoyda esa (ku-li) uzoq umrning timsoli sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rahmatullayev Sh., Mahmudov N., Xolmanova Z., O‘razova I., Rixsiyeva K. O‘zbek tili frazeologik lug‘ati. – Toshkent, G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. – 636 b.
2. Oxford Learner's Dictionaries. Definition of idioms and phraseological units. [Elektron manba]. URL: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>
3. Scribd. Comparative analysis of English and Uzbek idioms. [Elektron manba]. URL: <https://www.scribd.com/>
4. Shoira Usmanova, Lingvokulturologiya darslik – Toshkent 2019, 245 b.
5. Bo‘taye’ev Sh. Qarz - <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/shoyim-bo-tayev-1959/shoyim-bo-tayev-qarz-hikoya>
6. Исмоилий М. Фаргона тонг отгунча. [Биринчи китоб: "Каър гулдуроси"] — Т.: "Sharq", 2010, — 464 б.
7. A.Qahhor. Xotinlar - <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/abdulla-qahhor-1907-1968/abdulla-qahhor-xotinlar-hikoya>